

试管名称： Tube-A-1029

群体	颗粒数	%总数	%父群
● All Events	11089	100.00%	100.00%
● P1	10000	90.18%	90.18%
⊗ Q1-UR	1159	10.45%	11.59%
⊗ Q1-UL	229	2.07%	2.29%
⊗ Q1-LL	8317	75.00%	83.17%
⊗ Q1-LR	295	2.66%	2.95%
● P2	1433	12.92%	14.33%
● P3	968	8.73%	9.68%